

Construction sociale des inégalités par les rapatriements des fonds des burkinabè résidant en Côte d'Ivoire

Social construction of inequalities through the repatriation of funds of Burkinabè living in Côte d'Ivoire

Kando Amédée Soumahoro

Maitre-Assistant, Sociologie

Institut d'Ethnosociologie

Université Felix Houphouët-Boigny, Abidjan

Email : kandoamedeesoum@gmail.com

DOI : 10.5281/zenodo.7296922

Résumé

Partant du constat d'instabilité des relations entre migrants burkinabè résidant en Côte d'Ivoire et leur communauté d'origine au Burkina Faso, la présente étude s'interroge sur les inégalités créées par le rapatriement des fonds. A travers cet article, la théorie des attentes et des valeurs de Fishbein est utilisée pour démontrer la façon dont les usages et le fonctionnement de fonds tendent à produire des normes et pratiques qui génèrent des formes d'inégalité. Sur la base d'une étude qualitative, plusieurs investissements dérivés des transferts socialement considérés comme étant propres aux migrants dans leur zone d'origine ont été étudiés. Au bout de l'analyse, il ressort que les usages sociaux de la communauté de référence légitiment les transferts de fonds et guident par la suite, le choix du migrant vers les investissements économiques et socio-culturels. Ces usages apparaissent également pour ces derniers

Construction sociale des KANDO Amédée Soumahoro
comme des moyens pour maintenir la tradition initiatique et se soustraire
des stigmates de pertes des repères familiaux.

Mots clés : Inégalités, migrant, rapatriements des fonds, repères
familiaux, Côte d'Ivoire

Abstract:

Based on the observation of instability in relations between Burkinabe migrants residing in Côte d'Ivoire and their community of origin, this study examines the inequalities created by the repatriation of funds. Through this article, Fishbein's theory of expectations and values is used to demonstrate how the use and operation of remittances tends to produce norms and practices that generate forms of inequality. On the basis of a qualitative study, several investments derived from remittances that are socially considered to be specific to migrants in their area of origin were studied. At the end of the analysis, it emerges that the social uses of the community of reference legitimize the remittances and subsequently guide the migrant's choice towards economic and socio-cultural investments. These practices also appear to be a means of maintaining the initiation tradition and escaping the stigma of loss of family reference points.

Keywords: inequality, migrant, remittance, family references, Côte d'Ivoire

Introduction

Les réflexions sur les flux de ressources « transferts de fonds », envoyés par les migrants africains vers leur pays d'origine ne sont pas nouvelles. Elles ont alimenté de nombreux travaux théoriques. Les envois de fonds des migrants burkinabè résidant en Côte d'Ivoire, représentent une importante source de financement pour leur pays d'origine et surtout pour leurs familles restées au pays. Ils désignent l'argent envoyé vers leurs pays d'origine, soit à leurs familles restées au pays, soit à la création d'activité lucrative pour le compte des migrants, ou à des caisses d'épargne avec l'ensemble de la diaspora (Chami et Fullenkamp, 2014).

Si ces transferts de fonds apportent un soutien substantiel à leur famille, ils sont également cruciaux pour l'économie de leur pays d'origine. D'après la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO),

31 % des transferts vers le Burkina-Faso proviennent de la Côte d'Ivoire. Mais d'importants flux de ces transferts passent également par des canaux informels. Ainsi, la part des fonds qui échappent au circuit formel est respectivement de 30,3% pour la Côte d'Ivoire, de 30,2% pour le Burkina, de 28,5% pour le Bénin, de 27,9% pour le Niger, de 22,4% pour le Togo, de 20,3% pour le Mali, de 16,7% pour le Sénégal et de 14,0% pour la Guinée-Bissau.

L'écart, qui va en s'approfondissant entre les pays du Nord et ceux du Sud ainsi que les crises économiques, sociales et mêmes sanitaires, qui fragilisent les pays en développement remettent au jour, la problématique de l'immigration, tant économique, religieuse, culturelle, que politique. Cela étant dit, plusieurs angles de réflexions scientifiques ont alimenté cette problématique sur les transferts de fond des migrants. Il s'agit notamment de l'impact des transferts de fonds sur la croissance économique, ainsi que leur reclassement dans la balance des paiements (Chami R. et al., 2008) (Manon Poirier, 2022). Des études transversales ont mis en évidence l'impact positif des transferts sur l'éducation et la santé dans les pays en développement, favorisant ainsi le développement économique (Adams et Page, 2005) (Leka Essomba et al., 2021). Certaines recherches se sont concentrées sur les différents paradoxes des effets macroéconomiques des transferts de fonds, qui peuvent provenir de multiples canaux. D'autres abordent l'impact des transferts de fonds sur la réduction de la pauvreté. Par ailleurs, plusieurs autres travaux se sont intéressés à la relation entre les transferts des migrants et le capital humain (De la Fuente, 2010) (Gamache, 2022). Cependant, le rapport du migrant à son groupe d'appartenance socialement situé autour des transferts de fonds et les inégalités évoquées dans un contexte de migration sud/sud sont rarement questionnés.

De ce qui précède, l'étude sur la construction sociale des inégalités par les rapatriements des fonds contribue à l'éclairage sur la problématique de la migration, étant donné qu'elle considère les inégalités dans des rapports sociaux de position des groupes sociaux d'appartenance, bénéficiaires par rapport au migrant qui transferts les fonds. Les bénéficiaires à l'intérieur de ces groupes, n'ont pas toujours conscience de la nature exacte de ces rapports connus et socialement situés. De ce point de vue, la description directe des impacts de ces flux de ressources entre les migrants et leurs familles/communautés sur les inégalités de revenus et de richesse dans les pays d'origine et de destination, restent assez mal connues.

C'est pourquoi l'on s'interroge de savoir : Comment les transferts de fonds dans le corridor Faso-Côte d'Ivoire modifient-ils les rapports dans les zones d'origine et d'accueil des migrants ? En d'autres termes comment les transferts de fonds suscitent-ils des inégalités dans les zones d'appartenance des migrants ?

De manière spécifique quelles sont les formes d'inégalités générées par les transferts de fonds ?

Comment ces inégalités sont-elles accentuées ou réduites par le mécanisme de transferts des fonds ?

La théorie des attentes et des valeurs

La théorie des attentes et des valeurs (value expectancy) développée par Fishbein (1967) s'éloigne de l'objectif d'identifier des traits psychosociologiques favorisant la migration et se penche plutôt sur le processus de décision dans un contexte social donné. Cette théorie postule ainsi un comportement qui se forme en fonction des attentes et des valeurs vis-à-vis du but qu'un acteur se donne. Le comportement choisi sera celui qui a le plus de chance d'obtenir un résultat jugé positif. Gordon F. De Jong et James T. Frawcett (1981) relèvent à partir d'études empiriques, sept catégories d'attentes pertinentes dans le processus décisionnel migratoire : richesse, statut, confort, stimulation (avoir des activités plaisantes), autonomie, affiliation (rejoindre d'autres personnes) et moralité (croyances sur la bonne manière de vivre). Ils soulignent également d'autres facteurs influençant la décision de migrer : les traits individuels, les normes sociales et culturelles, la propension à prendre des risques et la structure de l'opportunité. Le migrant n'est pas libre de ses choix et les facteurs structureaux interviennent dans sa prise de décision (Haug, 2008). Dans la perspective de l'étude, les facteurs structureaux étant à l'origine du départ du migrant, les mécanismes de maintien et de valorisation de la tradition initiatique sont déterminants, dans le choix des investissements de celui-ci.

Méthodologie

Au plan méthodologique, l'étude s'appuie sur une collecte de données réalisée à partir d'une analyse documentaire, d'observations directes et d'entretiens semi-directifs individuels et de groupe réalisés à la faveur du Hub MIDEQ précisément en Côte d'Ivoire. Ce projet de recherche de cinq ans financé par le Fonds de recherche sur les défis mondiaux vise à transformer la compréhension des relations entre migration et inégalité en

décentrant la production de connaissances sur la migration et ses conséquences du Nord vers les pays du Sud où la plupart des migrations ont lieu. En s'appuyant sur l'expérience et l'expertise de nos partenaires dans 12 pays, la plateforme MIDEQ permet de comprendre, sur la base de données factuelles, les relations entre migration, inégalité et développement. Ce papier traite du sujet des transferts de fonds. L'immersion dans la zone d'étude a induit l'observation directe. Celle-ci s'est avérée efficace dans la collecte d'informations essentielles. L'entretien contextuel et l'analyse de contenu ont été appliquée au corpus d'information recueillies auprès de dix-sept (23) migrants allogènes burkinabè sur les échanges portant sur les conditions de vie des ménages, les itinéraires de transfert des fonds, les conditions de retours, ainsi que les conditions identitaires, de consolidations des liens forts. L'ensemble du corpus constitué au terme de cette démarche est présenté ci-après à travers les résultats et la discussion.

Résultats

I. Formes d'inégalités produits par les transferts de fonds

Par inégalité sociale s'entend, le résultat d'une distribution inégale, entre les membres d'une société, des ressources de cette dernière, distribution inégale due aux structures mêmes de cette société et faisant naître un sentiment, légitime ou non, d'injustice au sein de ses membres (Alain Bihl, 2008). Les formes d'inégalités relevées interviennent ici au niveau économique et au niveau de la hiérarchie familiale.

I.1. Usages sociaux des transferts de fonds : une réponse ciblée dans l'orientation du choix des investissements

Le rapatriement de fonds, compris comme l'argent ou les biens que les migrants envoient à leur famille et à leurs amis dans leur pays d'origine, constituent souvent le lien le plus direct et le plus connu entre la migration et le développement (FMI, 2009). Une fois rapatriés, ces fonds sont utilisés au niveau social à travers leur usage participatif à la vie associative, une manière de répondre aux besoins socioculturels et aux aides ponctuelles liées aux besoins de la communauté (cf. schéma ci-contre). Au-delà du caractère apparent des transferts de fonds, émerge la volonté de certains migrants de se construire une citoyenneté. Les transferts de fonds sont donc utilisés à l'effet de préparer pour certains une

Construction sociale des KANDO Amédée Soumahoro
 carrière politique, une position locale. De ce point de vue, l'influence locale est créée, et s'exprime à travers certains investissements (mosquée, foyer de jeunes, AGR).

Par ailleurs, les logiques liées aux conditions sociales, ainsi qu'au besoin de changement, visent à améliorer le niveau de vie de la communauté de référence. Dans cette perspective, les flux financiers sont orientés dans le sens du soutien à la famille dans une perspective élargie (père, mère, frère (s), sœur (s), cousin (s) ; en somme, la parentèle. Ces apports, aides et soutiens familiaux, participent ainsi à maintenir les liens familiaux de solidarité. Toutefois, la renonciation à ces aides peut être considérée comme un obstacle à la solidarité et à la consolidation des liens identitaires :

« Chaque deux mois j'envoi de l'argent au pays pour soutenir la famille, car il y'a beaucoup à faire et la famille compte beaucoup sur moi. Mes frères, mon père et ma mère vivent encore sans compter mes neveux, je dois travailler dur et réussir pour les faire sortir de la pauvreté » P. Ywapyo, migrant Burkinabè résidant en Côte d'Ivoire depuis 12 ans. (Cf. schéma ci-contre sur les catégories d'investissement).

I.2. Formes d'inégalité au niveau familial : perceptions de réussite dans le rapport entre la fratrie (Ainé / cadet)

Les résultats de l'enquête montrent que, les migrations de travail se proposent comme alternatives aux changements engendrés par l'économie de marché, et les clivages familiaux internes. Si l'intégration institutionnelle de la migration a engendré un affaiblissement de la gérontocratie, ce qui a déséquilibré quelque peu, l'organisation sociale « traditionnelle », les aspects symboliques de la réussite sociale du fils migrant, participent à la recomposition des rôles et à la reconfiguration des statuts dans une société traditionnelle en restructuration où l'ordre hiérarchique gérontocratique octroie une place de choix aux vieillards. Au sein de la communauté d'appartenance, les décisions sont prises en tenant compte du statut de réussite du fils migrant, fonctionnant à rebours au mode d'observance classique des pratiques issues de la structure hiérarchique. De ce point de vue, le migrant est valorisé par son travail symbole de réussite et d'affirmation sociale de soi. Sa réussite est perçue comme un vecteur d'espoir pour son groupe d'appartenance et le travail aux yeux de la communauté apparaît comme une panacée libératrice, en ce qu'il permet de construire progressivement son existence en termes de sécurité matérielle, sociale, psychologique et économique. Voici quelques extraits :

« Mon déplacement depuis le Burkina pour la Côte d'Ivoire m'a valu beaucoup, la famille compte beaucoup sur moi aucune décision familiale ne peut être prise sans que je donne mon avis, en fait ma décision compte beaucoup alors que je fais partie des derniers fils de mon père » A. Badiel, Commerçant Burkinabè résidant en Côte d'Ivoire depuis 27ans.

Un autre acteur interrogé ajoute dans d'autres propos que :

« Avant, c'était les personnes âgées de la famille qui jugeaient de ce qui est bon pour nous. Elles se réunissaient, discutaient et décidaient de tout pour nous. Aujourd'hui ce n'est plus le cas l'âge ne veut pas dire forcément sagesse, l'âge ne veut pas dire forcément respect... » O. Lamoussa, commerçant de volaille Burkinabè résidant en Côte d'Ivoire depuis 15 ans.

Dans les prises de décisions, on assiste à une inversion des polarités des normes classiques, à travers une société où le salariat domine ; ou encore la famille est subordonnée aux forces du marché, et où les impératifs de la division du patrimoine laissent la place à un travail accru d'intériorisation de la contrainte économique. Dès lors, la position du cadet dans la fratrie ne renvoie pas systématiquement à un mode de représentation se rapportant à la part de patrimoine héritée, qui lui octroyait une position hiérarchique inférieure au regard de l'ainé dans la structure familiale. Dans un tel contexte, la position du « migrant cadet » dans la hiérarchie familiale devient une position privilégiée. Son statut acquis par l'aventure connoté de succès du fait de la migration, fait de lui un acteur qui participe activement à la construction d'un statut social valorisant. Ainsi on assiste à une recomposition sociale des rapports et les prises de décisions ne peuvent se faire sans lui.

I. 3. Forme d'inégalité au niveau économique : La création des AGR comme réponse aux conditions de vulnérabilité

Une Activité Génératrice de revenu (AGR), est une activité qui consiste à produire des biens et des services, ou à transformer des produits en vue de les vendre sur le marché (Oumarou K.,2005). Les migrants burkinabè résidant en Côte d'Ivoire développent pour leur concitoyen des AGR pour aider en priorité les populations vulnérables et « pauvres » à subvenir à leurs besoins vitaux et améliorer leur qualité de vie de manière durable.

De fait, plusieurs (AGR) sont créées et peuvent être distinguées selon deux grandes catégories : la catégorie commerciale qui comprend les investissements autour de la création de superette, de boutique, de kiosque, de central d'achats et de ventes de céréale (de haricot, de maïs, mil, sorgho, arachides, soja). Ensuite la catégorie agropastorale qui

comprend les investissements dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, et achats et ventes d'intrants.

Si ces investissements visent à court terme la création de nouvelles ressources économiques par la production, la transformation et la commercialisation des produits et des services, ils se projettent à long terme, sur l'amélioration de la situation économique et sociale des populations avec pour objectif l'atténuation de la situation de précarité :

« J'ai permis à mon petit frère de faire de l'élevage grâce à l'argent que je lui envoie aujourd'hui il produit, du maïs, du mil, le haricot. J'ai pu lui acheter une moto qui lui permet de suivre nos productions. » Nikiema A. entrepreneur dans le bâtiment, résidant en Côte d'Ivoire depuis 14 ans.

II. Accentuation / réduction des inégalités par le transfert des fonds

L'intérêt que l'on porte aux inégalités par le transfert des fonds tient dans un premier temps, au désir intrinsèque et partagé de justice sociale, devant aboutir à ce que les écarts entre les « riches » et les « pauvres » restent socialement acceptables. Ensuite la seconde raison est qu'elles impactent significativement toute série d'objectifs tels que la croissance, la pauvreté, la cohésion sociale (Rapport IPSP, 2018). Dans ce présent chapitre l'on dénote un ensemble d'actions symboliques susceptibles d'amplifier ou de réduire les inégalités à travers les transferts de fonds et les usages sociaux qui accompagne ces transferts au sein des communautés de référence.

II.1. Pratiques identifiées comme sources de renforcement des inégalités par les transferts de fonds

A côté du fait que les transferts de fond contribuent à la réduction des inégalités, ils participent cependant à leur accentuation :

Au niveau familial : les inégalités se créent lorsque les fonds transférés pour des objectifs précis sont détournés à d'autres fins.

« Lorsqu'on envoie l'argent pour la famille les chefs sur qui on compte, font la répartition mais l'argent n'atteint pas très souvent leur cible à savoir les personnes âgées et les jeunes. Les vieux à qui on remet l'argent se servent d'abord et l'argent ne fait pas ce qu'il est censé faire. » Mme Sawadogo femme de ménage Burkinabè résidant à Abobo depuis 32 ans

Au niveau entrepreneurial : les inégalités sont créées lorsque la gestion de l'entreprise tend à confondre les caisses de l'entreprise à la caisse

Construction sociale des KANDO Amédée Soumahoro
 familiale. On relève une opacité dans la gestion de l'entreprise où le capital de l'entreprise se confond au portefeuille familial. En conséquence, on assiste au fonctionnement d'une caisse unique et les besoins de l'entreprise sont gérés à la même source financière que ceux relevant des aspects socio-familiaux. Cela étant dit, la fermeture de l'entreprise est très souvent inévitable.

Au niveau des biens acquis : les inégalités sont générées lorsque le morcèlement des espaces tend à élargir les prérogatives du fils migrant dans le partage de l'héritage excluant de facto, les autres membres bénéficiaires, souvent même plus âgés ou tendant à les reléguer au second rang, parce qu'en raison de son pouvoir financier, il est considéré comme la personne idéale garante d'une gestion efficiente au bénéfice de tous. (Cf. Schéma ci-contre, sur l'accentuation des inégalités)

II.2. Réduction des inégalités : une perception révisée tendant au rééquilibrage de l'ordre hiérarchique (parent / enfant)

Maurice Godelier situe l'exercice de la « violence » sur l'enfant par sept fonctions parentales : concevoir et engendrer, élever, nourrir, protéger, instruire et éduquer. Ces fonctions de parentalité s'imposent et sont culturellement définies par des obligations à assumer, des interdictions à respecter des conduites, des attitudes, sentiments et des émotions, des actes de solidarité et d'hostilité qui sont attendus ou exclus dans des relations entre les parents et les enfants.

Il en ressort que, les rapports (parents/enfants) sont dominés par le principe de la hiérarchie et de l'exercice de l'autorité parentale. La présence de conflits est de ce point de vue, socialement ancré par la recherche constante d'autonomie qui constitue la réalité centrale de l'individu. En effet, les parents estiment qu'ils accordent de nombreux privilèges aux enfants et cela entraîne des écarts sur la conception des droits et des autorisations :

« Avant mon départ du Burkina pour la Côte d'Ivoire c'était difficile, j'étais à la charge de la famille, la grande famille décidait tout pour moi, je n'avais pas de mot, même si j'ai quelque chose à dire, mon avis ne comptait pas, seuls mes grands frères pouvaient décider des biens de mon père qui me revenaient, quand même que le partage était très souvent inégal et ne me convenait pas. »

Un autre acteur interrogé va dans le même sens en disant que :

« Mon avis ne comptait pas devant mes parents parce que j'étais l'un de derniers dans une famille de 15 personnes aujourd'hui les choses ont changé ; mon avis compte beaucoup, j'ai du respect aux yeux de mes frères aînés qui me considèrent et me consultent avant de prendre une décision. Cela c'est grâce au travail et surtout parce que, je suis venu me chercher et grâce à Dieu ça va ... ». Arouna N. entrepreneur ferrailleur résidant à Abidjan depuis 21 ans

La perception de « réussite » du fils migrant par le groupe de référence permet de réduire cette inégalité dominée autrefois par des principes de hiérarchie et par l'exercice de l'autorité parentale. Désormais, la perception de réussite du fils migrant lui permet de s'engager pleinement dans la participation active à la vie de la communauté et devenir à la fois responsables et acteurs. Sur cette base, les parents ont tendance à nuancer leur position en transitant systématiquement de la position sociale verticale de domination à celle de collaboration, qui se veut plus responsable et affranchie dans le cadre opératoire du dialogue et de consultation dans la relation du père et du fils.

Discussion

Les résultats ainsi présentés ont permis de montrer que, les migrations de travail dans la relation sud-sud se proposent comme alternatives aux changements engendrés par l'économie de marché et les clivages familiaux internes. Toutefois, les mécanismes de fonctionnement de fonds, leur cible d'affectation et leurs usages sociaux, tendent à produire des « normes sociales et culturelles particulières » qui génèrent

Construction sociale des KANDO Amédée Soumahoro
inéluclablement des formes d'inégalité. Dans cette perspective, la présente étude analyse la modification des rapports dans les zones d'accueil du migrant, à savoir celle relevant du corridor Burkina-Côte d'Ivoire. En somme, l'étude s'interroge sur les formes d'inégalités générées par les transferts de fonds dans la zone d'origine du migrant. Telle qu'articulée, l'analyse se situe dans le prolongement du modèle de Burawoy qui remet en question l'approche classique liant développement et migration selon laquelle le développement engendre l'émigration en détruisant la société préindustrielle et en libérant la main-d'œuvre pour le travail dans les nouveaux marchés de travail urbains (Massey, 1988) (Chami R. et al, 2008).

Ce faisant, on s'attend à ce que, la migration, considérée comme un mécanisme de réallocation des ressources, rétablisse l'équilibre entre les zones de départ et d'arrivée (Hayoun , S. et Yahyaoui , T. 2022)

L'étude confirme ainsi certains résultats de (Elsa Tyszler,2022) sur le massacre raciste à la frontière de Melilla, qui suggèrent que la société préindustrielle, caractérisée par le mode de production domestique, n'est pas détruite puisqu'elle doit continuer à assurer la subsistance des membres restés sur place et la sécurité « sociale » de ceux et celles qui ont émigré.

Ils complètent quelque peu les résultats de (Mayuto Radjabu, 2021) qui soulignent que, les facteurs comme les traits individuels, les normes sociales et culturelles, la propension à prendre des risques et la structure de l'opportunité influencent le migrant dans ses choix de prise de décision. En revanche, la thèse selon laquelle certaines normes, pratiques sociales et culturelles, fonctions régulatrices de la vie au sein de la communauté de référence génère des inégalités, semble renchérir l'approche de (Leka Essomba et al.,2021), selon laquelle les décisions de migrer et l'option pour une destination, sont souvent conditionnées par l'existence des aînés du clan, la familiarité culturelle, la mémoire de la migration enracinée dans l'histoire, la tradition initiatique propre aux sociétés africaines, l'imaginaire social renouvelé qui caractérise les nouvelles générations. Ces dernières considérations ont toutefois occulté le lien entre les transferts de fonds, la migration et les inégalités que génère le rapatriement des fonds dans une approche complémentaire, de manière à cerner les multiples enjeux de la migration Sud-Sud. C'est sous cet angle d'analyse que se positionne la présente étude.

Conclusion

182

Cette étude a permis d'identifier et analyser les pratiques et les normes sociales particulières qui se structurent autour des transferts de fonds dans le champ migratoire d'origine du migrant. Ces « modèles culturels particuliers » apparaissent comme des éléments déclencheurs des inégalités. Aussi se positionnent-ils comme des noyaux principaux d'accentuation ou de réduction des inégalités, principalement au sein des communautés cibles, bénéficiaires des fonds de ces transferts. Dès lors les résultats analysés de cette façon devraient quelque peu être élargi, en se projetant dans les zones d'accueil du migrant pour des raisons qui visent à : i) cerner le contour des inégalités à travers les deux principales zones « origine, accueil » ; ii) comprendre l'intérêt de la réciprocité des rapports entre migrants, au bénéfice des deux pays "Burkina Faso-Côte d'Ivoire". C'est dans cette perspective que se révèle les prochains écrits relatifs à cette thématique.

Références bibliographiques

- ADAMS Richard and PAGE Do John, 2005, international migration and remittances reduce poverty in developing countries?, *World Development*, 2005, vol. 33, issue 10, 1645-1669
- ADOLFO Barajas , RALPH Chami et al., 2013, Le lien entre finance et croissance réexaminé : tous les pays en bénéficient-ils de la même manière ? *Fond monétaire international*.
- BANQUE Mondiale, (2015, Avril). Bilateral remittance Matrix 2013-2014. Consulté le 13 Mars 2022, sur <http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaisues/brief/migration-remittances-data>.
- CHAMI Ralph, FULLENKAMP Connel et al., 2008, Conséquences macroéconomiques des envois de fonds, *Fond monétaire international*. Dans *Confluences Méditerranée* /1 (N° 120), pages 81 à 93
- DE LA FUENTE Alejandro, (2010) Transferts de fonds et vulnérabilité dans les zones rurales du Mexique, *Monde Développement*, vol. 38, non. 6, 828-839.
- FISHBEIN Martin (1967). Une approche de la théorie du comportement aux relations entre les croyances sur un objet et l'attitude envers l'objet. Dans M. Fishbein (Ed.), *Readings in attitude theory and measure* (pp. 389-400). New York : John Wiley & Fils.
- FRATTINI, Tommaso, 2017, L'intégration des immigrants dans les pays d'accueil-ce que nous savons et ce qui marche *De Boeck Supérieur* | « *Revue d'économie du développement* » 2017/1 Vol. 25 pp 105-134.

Construction sociale des KANDO Amédée Soumahoro
 GAMACHE Nadjib, 2022, Transferts de fonds des migrants et marchés parallèle des changes en Algérie, Migrant remittances and parallel exchange market in Algeria.
 HAYOUN , Sara et YAHYAOUI , Taoufiq, 2022, Massacre raciste à la frontière de Melilla, Elsa Tyszler, Contretemps, Une simulation à base d'agents du modèle de Harris et Todaro dans l'explication de la migration des travailleurs au Maroc. Revue Française d'Economie et de Gestion. 3, 7.
 KOLOGO Oumarou, 2005, « Emergence d'Activités Génératrices de Revenus de Femmes (AGRF) et évolution de leur statut social. » mémoire de maîtrise sociologie.
 LEKA Essomba, DJOUDA Feudjo, 2021, Précarité et pauvreté au Cameroun : Un diagnostic socio-anthropologique, L'Harmattan.
 MANON Poirier, 2022, Les enjeux stratégiques de l'immigration clandestine en Méditerranée
 MIM Sami Ben, MABROUK Fatma, 2014, A travers quels canaux les transferts des migrants promeuvent-ils le capital humain et la croissance ? De Boeck Supérieur | « Mondes en développement » n° 167 | pages 131 à 147
 PIDOUX Stéphane, 2021, Une approche systémique des mouvements migratoires ouest-africains, dans le cadre de Ecole doctorale Sciences pour l'Ingénieur (Troyes, Aube) , en partenariat avec Interdisciplinary research on Society-Technology-Environment / InSyTE (laboratoire).
 YASSER Abdih , RALPH Chami , JIHAD Dagher et Peter Montiel, 2012, Transferts de fonds et institutions : les transferts de fonds sont-ils une malédiction ? Développement mondial 40 (4), pp. 657-666